

BTS: BATANG TAGA-SAMBAHAN AT IMPLIKASYON NITO SA PAG-AARAL NG PANITIKANG FILIPINO

Zyron G. Tabajonda, PhD

*Lyceum-Northwestern University, Dagupan City, Philippines
Camp Tinio National High School, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15390845>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong malaman ang dulot ng regular na pagsamba sa kanilang pag-aaral. Kabilang sa himaymay na titingnan rito ay ang pangkalahatang himaymay ng pagmamarka pag-aaral ng mga Batang Taga-sambahan (BTS) kasama rito ang Pagtatasang Pasulat, Pagtatasang Pagganap at maging ang Pamanahung Pagsusulit. Ang tuong asignatura ay ang Panitikan sa kursong Filipino. Lumalabas mula sa pag-aaral na ang dalas sa pagsasamba ng mga BTS ay may makabuluhang kaugnayan sa kanilang propayl. Partikular na ang gulang at relihiyon. Napatunayan rin na ang dalas sa pagsamba ng BTS ay may dulot sa kanilang mga katangian na nakatutulong sa kanilang pag-aaral. Isa rin sa nangingibabaw na kaisipan ay ang pagkakaroon ng masidhing kabuluhang ugnayan ng pagsasamba ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatao at kakayahan. Kakayahan na nagiging daan para sa mas mataas nilang marka sa lahat ng himaymay ng pag-aaral. Ang mga katangiang ito ay pinatutunayan na tinataglay ng BTS hindi lamang kung hind imaging ng mga guro ng BTS Ipinanukala na bunuo ng bagong teorya na magpapaliwanag sa ugnayan ng dalas ng pagsasamba o pakikibahagi sa gawaing sambahan ng mga BTS sa kanilang marka na nakukuha sa bawat himaymay ng pagmamarka sa panitikan.

Keywords: *Relihiyon, Pagtatasang Pasulat, Pagtatasang Pagganap, Pamanahung Pagsusulit*

INTRODUCTION

Datapuwa't sinabi ni Jesus, "Pabayaang ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin: sapagka't sa mga ganito ang kaharian ng langit."

MATEO 19:14

Ang mga bata ay ang pinakawastong larawan na nais ng Diyos na paraan ng paglapit sa kanya. Dahil sila ay walang muwang, totoo at hindi mapagkunwari ang kaugalian. Kaya naman sila rin ang pinakaginagamit ng Diyos bilang daluyan ng pagpapala mula sa kanilang pamilya.

Sa mga batang tinupad ang nasasaad sa Mateo 19:14 isa sa mga kapansin-pansin at awtomatikong pagpapala na kanilang tinatamasa ay sa larangan ng pag-aaral. Karamihan sa mga batang taga-sambahan ay nangunguna sa klase.

Sang-ayon sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa sa larangan ng edukasyon, mula sa lahat ng antas ay kapansin-pansin ang pangunguna ng mga mag-aaral na palagiang nasa sambahan ay nakiisa sa mga gawain ng sambahan. Simula sa elementarya, sekondarya at maging kolehiyo ay lagging nakakukuha ng matataas na marka.

Sa antas ng elementarya ang napapansin ng mga guro sa paaralan sa primary ay madalas na ang laging nauunang matutong bumasa ay ang mga aktibong nakikibahagi sa gawain ng sambahan particular na ang Sunday School (White 2023). kapansin-pansin ang kakaibang katalinuhan ng mga batang nasa Sunday school pagdating sa panitikan. Mas mabilis ang mga naturang bata sa pag-iisip at pagkatanda ng konseptong pampanitikan kumpara sa mga hindi madalas makibahagi sa gawain ng sambahan. Ang mga obserbasyong ito ay nakikita sa mga mag-aaral na nagsisimula pa lamang sa pag-aaral sa elementarya ngunit hindi maikakaila na ang kanilang regular na pagpunta sa sambahan ay nakatutulong sa kanilang pag-aaral (Santos 2020).

Ang mga larang na madaling matutunan ng mga mag-aaral na nagsaamba ay ang asignatura sa wika at panitikan. Tulad na lamang ng mga sinabi ng awtor sa taas, na ang isa sa pinakaunang natutunan ng mga mag-aaral ay ang pagbasa. Dahilan sa ang pangunahing ginagamit sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang Bibliya at normal na sa loob ng Sunday school ang mga laro na may kaugnayan sa pagbabasa ng Bibliya o hindi kaya ay dugtungang pagbasa. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ang bata ng pansariling pagnanais na matutong magbasa sa paraang hindi pinilit tulad ng nangyayari sa paaralan kundi sa palarong paraan.

Ang ikalawang pahayag naman ay tuon sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral kita sa mga mag-aaral na pumupunta sa sambahan o Sunday school ang mabilis na pag-unlad ng kritikal na pag-iisip dahil ito sa palagiang ginagawa ng mga mag-aaral sa Sunday School na tumutugon sa tanong ng guro na palalim nang palalim.

Kung sekondarya naman ang tatalakayin, sa antas na ito ang mga mag-aaral ay kaiba na ang aktibidad na pinupuntahan sa sambahan. Tapos na ang mga mag-aaral sa sekondarya sa mga gawaing may laro na kinagigiliwan ng mga bata sa Sunday School. Sa mga panahong ito ang mga mag-aaral ay pinalalalim na ang kanilang pananampalataya at talakayan sa paniniwala sa kanilang mga relihiyon.

Sa edad din na ito nagsisimula ang mga mag-aaral na kilalanin ang kanilang kakayahan, magkaroon ng pagsasanay sang-ayon sa nais; pagtuturo ng salita ng Diyos, pagkanta, pagtugtog, pagsayaw, pamumumuno atbp. Laksa rin ang mga gawaing laan sa ganitong edad sa sambahan tulad ng regular at bukod na pagtitipon ng mga kabataan, camping at iba. Mukhang nakasasagabal ito sa pag-aaral, ngunit sang-ayon sa mga naganap at naisagawa ng pag-aaral narito ang ilan sa mga bunga ng kanilang pagasamba.

Ayon kay Wiliam Jeynes (2023) sa kanyang dyornal na “The Effects of Religious Commitment on the Academic Achievement of Urban and Other Children”. Ayon sa kanyan ang mga mag-aaral na regular na nakikiisa sa gawain ng sambahan ay nakakukuha ng mataas na marka sa mga pagsusulit sa lahat ng asignatura. Patunay lamang ito na ang gawain sa sambahan bagaman marami ay hindi nakasasagabal sa pag-aaral ng mga mag-aaral na tumatangkilik nito. Bagkus ay nangunguna pa ang mga batang may kaugnayan sa sambahan. Wala ring batang sambahan na bumabalik sa baitang.

Napatunayan na ang dalas ng pakikiisa sa panambahan ay nakaaapekto nang positibo sa akademikong katayuan ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na ligguhang nagsasamba ay mayroong marakang 2.9 GPA para sa Sipnayan at Ingles na asignatura. Samantalang ang pinakamababa na GPA ay 2.6. Sa Kabuoan ay maataas sa 14.4% na mas mataas ang mga naturang mag-aaral sa hindi nagsasamba (Loury 2021). Detalyado namang tinalakay pagkakaiba ng mga mag-aaral sa sekondarya na palagiang nagsasamba sa hindi nagsasamba. Hindi maikakaila na ang mga nagsasamba ay mataas ang nakukuha kumpara sa hindi nagsasamba. Makikita rin sa dulo ng kanyang pahayag na mas madalas na ang nakapagtatapos at tumatanggap ng diploma sa sekondarya ay ang mga batang nagsasamba.

Para sa antas ng tersyarya, ang mga kolehiyong laging nagsasamba sa Estados Unidos nakapagtatapos ng mga pag-aaral at kumukuha pa nang mas mataas na antas ng pag-aaral (Linda 2022).

Tahasang sinabi sa pahayag na ito na karamihan ng mga nagsasamba ay mayroong mas mataas na pagnanais sa mataas na antas ng pag-aaral. Hindi naman nabibigo ang mga mag-aaral na nagsasamba dahil karamihan sa kanila ay nakapagtatapos ng kolehiyo at nagiging propesyunal.

Nakatala sa Roma 8:28, “Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin.”. Sang-ayon sa talakayan at berso mula sa Roma, makikita na ang Diyos ay

sadyang kumikilos sa mga taong mahal Niya sa ikabubuti ng mga taong ito. Ito ay dahil bawat isa sa kanila ay may plano siya at layunin.

Nasasaad sa Awit 32:8 “Ang sabi ni Yahweh, ‘Aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan.’”. Palagiang binibigyang-tuon sa mga talakay ng mga awtor sa taas na ang mga nagsasambang mag-aaral ay silang nakapagtatapos at nakakukuha ng diploma particular na sa sekondarya at kolehiyo. Dahil ito ay sa kanilang kalakasan ng loob ng loob at hangarin. Sang-ayon sa berso ay ang mga lingkod ng Diyos ay aakayin niya at papayuhan para sa ikabubuti ng mga lingkod (mag-aaral sa pag-aaral).

Madalas marinig ang katagang ito mula sa sa Jeremias 29:11 “Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punung-puno ng pag-asa.”. Sinabi sa bersong ito na ang Diyos ay may plano sa mga lingkod Niya. Planong makapagbibigay nang maayos na kinabukasan sa mga lingkod niya. Sa takbo ng talakay sa rasyunale itonbg berso na ito ang pinakatumbok na paliwanag ng lahat ng literature at pag-aaral sa itaas.

Bilang panghuling berso, Hebreo 13:5b “Hindi kita iiwan, ni pababayaan man.”. Malalakas ang aspirasyon ng mg mag-aaral na nagging respondante sa isinagawang pag-aaral. Ang bersong ito ay isa lamang sa laksang mga berso sa Bibliya na nagsasabing hindi iiwan ng Diyos o kahit pabayaan ang mga lingkod niya. Ang mga aspirasyon ng mag-aaral ay nanggaling sa salita ng Diyos tulad nito.

Lahat ng pag-aaral na naisagawa na may kaugnay na paksa sa usapin ng mga mag-aaral (bata o kabataan) ay nangyari sa ibang bansa partikular na sa Kanluraning bansa. Isa rin sa mga asignaturang laging matataas ang mga mag-aaral ay sa wika at panitikan na sa konteksto ng bansa ay maaring itapat sa Filipino. Mananatili kaya ang resulta ng pag-aaral kung isasagawa ito sa bansa.

Suliranin ng Pag-aaral

Sa tulong ng ilang mga pananaliksik at ilang mga tala na may kaugnayan sa ginawang pag-aaral, nabigyang daan ito upang matukoy ng mananaliksik ang apat na mahahalagang suliranin na pagtutuunan ng pag-aaral na ito:

1. Ano ang propayl ng mga Batang Taga-Sambahan BTS?
 - a.1. Gulang
 - a.2. Relihiyon
2. Gaano kadalas ang mga BTS nakikibahagi sa mga gawain sambahan?
3. Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng propayl ng BTS at kanilang dalas sa gawaing sambahan?
4. Ano ang nakukuha ng mga BTS sa iba't ibang himaymay ng pagmamarka?
 - a. Pagtatasang Pasulat (Quiz)
 - b. Pagtatasang Pagganap (Performance Task)
 - b.1. Awtput
 - b.2. Resitasyon

- c. Panahunang Pagsusulit (Quarterly Examination)
- 5. Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng marka marka ng BTS at kanilang dalas sa pakikibahagi sa mga gawaing sambahan?
- 6. Ano ang mga katangian ng mga BTS?
- 7. Ano ang benepisyo ng regular na pagsamba sa mga BTS sa kanilang pag-aaral sa panitikang Filipino ayon sa pananaw ng mga mag-aaral?
 - a. Pagtatasang Pasulat (Quiz)
 - b. Pagtatasang Pagganap (Performance Task)
 - c. Panahunang Pagsusulit (Quarterly Examination)
- 8. Ano ang benepisyo ng regular na pagsamba sa mga BTS sa kanilang pag-aaral sa panitikang Filipino ayon sa pananaw ng mga guro?
 - a. Pagtatasang Pasulat (Quiz)
 - b. Pagtatasang Pagganap (Performance Task)
 - c. Panahunang Pagsusulit (Quarterly Examination)
- 9. May makabuluhan bang ugnayan sa pagitan ng pananaw ng guro at BTS sa benepisyo ng regular na pagsamba sa pag-aaral ng BTS?
- 10. Anong teorya ang nabuo batay sa sa kinalabasan ng pag-aaral?

METHODOLOGY

Nakapaloob sa bahaging ito ng pananaliksik ang mga pamamaraan, disenyo, dulong at estatistikang ginamit sa ikabubuo ng pananaliksik. Detalyadong inilahad ang proseso ng pananaliksik.

Disenyo ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay Kwantitatibong Pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay umikot sa numero dahil sa pagtitimbang ng mga sagot ng respondante o BTS upang umangat ang pinakamaraming sagot. Kasaliw pa ang pagtitimbang sa mga obserbasyon at sagot ng guro sa BTS.

Samanatalang ang disenyo ng pananaliksik na ito ay Cross-Sectional na disenyo dahil sa ang pag-aaral na ito ay may layong mabatid ang pulso ng mga respondante ukol sa iisang bagay. Ito ay ang relasyon ng pakikibahagi sa gawaing pansambahan ng mga BTS sa kanilang nakukuhang marka.

Pinagmulan ng Datos

Mula sa ideyang nasa isip ng mananaliksik na ukol sa implikasyon ng regular na pagsamba sa kanilang pag-aaral. Naghanap ang mananaliksik ng mga naisagawa ng pag-aaral na may kaugnay sa paksa sa isinagawang pananaliksik. Sa pamamagitan ng mga naunang pananaliksik ay pinagtibay ang pundasyon ng pananaliksik na ito. Sa lagay ng pananaliksik na ito ay puro lamang sa kanluraning bansa nagana pang pag-aaral.

Hinango sa mga suliranin ng pag-aaral ang mga gabay na tanong pinasagot sa mga BTS. Idinisenyo ang mga tanong upang masagot ang mga suliranin. Pagkatapos ay ipinasagot ito sa mga BTS na napiling respondante sa pananaliksik na ito.

Upang maging holistiko at balido ang naganap na pananaliksik ukol sa pag-aaral ng mga respondanteng mag-aaral ay maging ang mga guro sa panitikan ng BTS ay kinuha rin ang obserbasyon sa BTS at ginawang mga respondante.

Kumuha rin ng mga balangkas ng pagmamarka upang masaksihan ang nakuha ng mga mag-aaral na respondante ayon sa iba't ibang himaymay ng pag-aaral na isinasagawa nila sa pag-aaral tulad ng Pagtatasang Pasulat, Pagtatasang Pagganap, Resitasyon at Panahunang Pagsusulit.

Sa inalisa at paglalarawan ng mga datos, ang mga nalikom na mga sagot ang magiging batayan ng mananaliksik upang isakatuparan ang pananaliksik na ito.

Mga Tagatugon

Ginamit ng mananaliksik ang Purposive Stratified Random Sampling upang mabatid ang lahat ng mga BTS sa paaralan. Pagkatapos ay kinuha ng mananaliksik ang lahat ng mga tala sa mga BTS pagkatapos ay pagtutuonan ang kanilang mga nakuha sa lahat ng himaymay sa kanilang marka. Maging ang kanilang mga guro sa Panitikang Filipino ay kinuha ang kanilang napansin sa mga naturang mag-aaral.

Batay sa isinagawang paunang sarbey mayroong 282 na BTS mula sa kabuoang bilang ng mag-aaral sa Mataas na Paaralang Nasyunal ng Camp Tinio na 1962 mula lamang sa baitang 7-10. Ang mga naturang mag-aaral ay mula sa iba't ibang espesyalisasyon sa naturang paaralan: Special Program for Science, Technology and Engineering (STE), Special Program for Journalism (SPJ), Special Program for Foreign Language (SPFL-Korean), Special Program for Sports (SPS), Special Program for Technical-Vocational Education (SPTVE).

Ang kagamitang estatistikang gagamitin sa pag-aaral na ito ay Spearman Rho. Ito ay ginamit upang mas lalong mapayabong ang pagbibigay-kahulugan na makukuha sa mga tagatugon at sa kanilang mga guro. Gayundin sa nakatala sa kanilang marka sa Panitikang Filipino.

Samantalang sa Bakod Bayan Integrated School (BBIS) naman ay mayroong 365 na mag-aaral mula sa JHS. Mula sa mag-aaral na ito ay mayroon namang 81 na BTS.

Ang huling paaralan sa Distritro IX ng Cabanatuan ay ang Luis O. Renon Integrated School. Ayon sa tala ay mayroong bilang na 263 ang mag-aaral ng JHS; samantala 70 naman ang BTS sa paaralang ito. Narito ang talahanayan ng BTS para naman sa LORIS.

Narito ang ginamit na pormulasyon sa isasagawang pananaliksik. Upang makuha ang kinuhang respondante mula sa kabuoang bilang ng BTS.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Kung ito ang susundin na mayroong margin of error na .05 ang kukuhaning BTS sa kabuoan ay makikita sa susunod na talahayan.

PAARALAN	KABUOANG BILANG NG BTS	KINAKAILANGANG RESPONDANTE
Mataas na Paaralang Nasyunal ng Camp Tinio	282	140
Luis O. Renon Integrated School (LORIS)	70	35
Bakod Bayan Integrated School (BBIS)	81	40
KABUOAN	433	215

Pook ng Pag-aaral

Ang Distrito IX ng DepEd Cabanatuan ang siyang tuon ng pananaliksik. Ang distritong ito ay makikita sa Lungsod ng Cabanatuan, ang pinakasentro ng komersyo sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa pagiging espesipiko sa distritong ito makikita ang pinakamalaking paaralan sa buong lungsod ng Cabanatuan na ito ay ang Mataas na Paaralang Nasyunal ng Camp Tinio. Ang naturang paaralan ay mayroong iba't ibang programa tulad n Special Program for Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), Special Program for Journalism (SPJ), Special Program for Technical, Vocational and Entrepreneurship (SPTVE), Special Program for Foreign Language – Korean (SPFL-Korean), Special Program for Sports (SPS). Naging adbentahe ang mga programang ito upang tangkilikin ng iba't ibang barangay sa buong Cabanatuan ang paaralan. Maging ang mga taga-ibang bayan sa Nueva Ecija ay nag-aaral na rito.

Kasaliw din ang mga paaralan ng Luis O. Renon Integrated School (LORIS) at Bakod Bayan Integrated School (BBIS) na mga paaralang elementarya ngunit sa ngayon ay nagtuturo na rin ng JHS.

Kaya naman ang Distrito IX ng DepEd Cabanatuan ay lugar para sa iba't ibang paniniwala at relihiyon na kung saan ito ang tuon ng pananaliksik na ito.

Figura 3: Lugar ng Pag-aaral

<https://www.google.com/search?q=Cabanatuan+City+map>

Instrumento at Paraan ng Pangangalap ng mga Datos

Bumuo at ginamit ng mananaliksik ang mga sumusunod na instrumento upang makuha ang mga kinakailangang datos.

Pagbuo ng Talatanungan. Mula sa mga suliranin ay hinimay ito upang makita ang lahat ng posibilidad ng pag-aaral at maging mas balido ang pag-aaral. Ang lahat ng tanong ay ilalagay sa talatanungan na ipinasagot sa mga respondenteng mag-aaral. Ang wika ay siniguradong ng mananaliksik na akma at komprehensibo sa mga BTS na sasagot dito.

Pagtatala ng mga Respondante. Kinilala ang mga mag-aaral mula sa lahat ng pangkat sa pamamagitan ng pag-iisa-isa sa mga silid-aralan upang makita kung ilan sa bawat pangkat sa paaralan.

Pananaw ng Guro. Kunuha rin ang pananaw ng guro sa mga BTS ukol sa kanilang pag-aaral maging ang kaibahan nila sa mga mag-aaral na hindi regular ang pagsamba. Ang gawaing ito ay upang maging balido at magkaroon ng katanggap-tanggap na pagtatambis ang mga BTS sa iba pang mag-aaral.

Pagsusuri sa Marka. Sa bahaging ito binigyang tuon din ang lahat ng takbo at nilalaman ng mga mag-aaral lalo na ang Marka. Titingnan maging ang mga himaymay ng pagmamarka sa Kagawaran ng Edukasyon lalo na ang Pagtatasang Pasulat, Pagtatasang Pagganap at Panahunang Pagsusulit.

Pagsusuri ng mga Datos

Ang nilapat na akmang pamamaraang estadistika sa bawat baryabol ay isa sa mga mahahalagang bagay sa pananaliksik upang maisakatuparan ang layunin ng pag-aaral.

Para sa unang suliranin kung saan pumapatungkol sa propayl ng mga BTS, ginamit ang pagbibilang (*frequency*) at pagbabahagdan (*percentage*).

Ang kagamitang estatistikang gagamitin sa pag-aaral na ito ay **Mann Whitney at Mean**. Ito ay gagamitin upang mas lalong mapayabong ang pagbibigay-kahulugan na makukuha sa mga tagatugon at sa kanilang mga guro. Gayundin sa nakatala sa kanilang marka sa Panitikang Filipino.

Kagamitan ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng ilang mga kagamitan sa pangangalap ng datos; tseklist, sarbey at pakikipanayam.

Ang tseklist ay ginamit sa pagmamatiyag ng tala sa kabuoang marka ng mga batang BTS. Ito ay tuon sa tatlong (3) bagay; Pagtatasang Pasulat (Quiz), Pagtatasang Paganap (Performance Task) at Panahunang Pagsusulit (Quarterly Examination).

Ang sarbey ay ginamit bilang pangunahing kagamitan sa pangangalap ng datos. Ito ay ipinasagot sa mga BTS mula rito ay sasagutin ang mga suliranin ng pag-aaral.

Ang pakikipanayam naman ay gagamitin sa mga guro ng mga batang BTS, mahalaga ito dahil ang mga guro ang siyang nakasasama ng mga mag-aaral sa araw-araw at nakaalam ng takbo ng kanilang pag-aaral. lilan lamang mga gurong ito kaya naman ang ginamit kagamitan ay ang pakikipanayam at tseklist.

Ang lahat ng kagamitang ito ay may layong masagot ang mga suliranin ng pag-aaral.

RESULTS

Naglalaman ang kabanatang ito ng mga datos, resulta at pagtalakay na bunga ng buong pananaliksik. Ang resulta ng pag-aaral na mula sa mga respondante ay nakatala sa mga talahanayan na ginamit upang mabigyang-kasagutan ang mga suliraning inilahad sa pananaliksik.

Seksiyon 1. Profile ng mga Batang Taga-Sambahan (BTS)

Sa mga talahanayang sumusunod natutunghayan ang propayl ng mga ng mga BTS (Batang Taga-Sambahan) batay sa gulang at relihiyon:

Talahanayan 1.1
Propayl ng mga Batang Taga-Sambahan (BTS) Batay sa Gulang

Gulang	Bilang	Bahagdan
12	32	11.76 %
13	58	21.32 %
14	48	17.65 %
15	45	16.54 %
16	32	11.76 %
17	34	12.50 %
18	23	8.46 %
KABUOAN	272	100 %

Binabalangkas ng Talahanayan 1.1 ang mga gulang ng mga BTS na pangunahing respondante ng pag-aaral. Sa 272 BTS na respondante, 58 o 21.32% ang may gulang na 13. Hindi kalayuan ang may gulang na 14 na mayroong 48 o 17.65%. Sumunod naman ang 15 gulang na mayroong 45 o 16.54%. Pang-apat naman ang may gulang na 17 na mayroong 34 na BTS o 12.50%. Samantalang pantay naman ang may gulang na 12 at 16 na mayroong parehas na 32 na BTS o 11.76%. Pinakakaunti naman ang may gulang na 18 na mayroon lamang na 23 BTS o 8.46%.

Ang pananaliksik na ito ay ukol sa pag-aaral ng mga BTS sa panitikan. Sa buong Mataas na Paaralan ang panitikan ay pangunahing inaaral sa Junior High School. Sa dulo ng Baitang 10, naipamamalas ng mga mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo/mapanuring pag-iisip at pagpapahalagang pampanitikan sa tulong ng mga akdang rehiyonal, pambansa, salintekstong Asyano at pandaigdig upang matamo ang kultural na literasi (K-12 Gabay sa Pangkurikulum Filipino). Ito rin ang dahilan kung bakit 12-18 gulang ang mga BTS dahil ito ang edad ng mga nasa baitang 7-10.

Ang pinakamaraming respondante ay nasa gulang 13 dahil ang gulang na ito ay maaring makita sa baitang 7 hanggang 9. Kasunod naman ang 14 gulang na karamihan ay baitang 8 hanggang 9. Mataas din ang nakuha ng 17 gulang na marapat sana na eksaktong gulang sa Baitang 10, ang lahat ng respondanteng ito ay nasa tamang baitang nang sagutan ang pag-aaral. Magkapantay naman ang bilang ng may gulang na 12, ang simua ng gulang sa JHS at gulang na 16 na maaring makita sa baitang 9 hanggang 10. Mayroon lamang iilang respondante na 18 taong. Mainam na resulta ito dahil matibay itong sandigan ng pag-aaral na ang mga BTS ay mahusay sa akademya.

Ang karamihan ng mga mag-aaral sa Junior High School ay may gulang mula 12 hanggang 17 taon. Kung gayon, pagkatungtong ng baitang 9 ay nasa gulang na 14 hanggang 16 na taon ang mga mag-aaral (Santos 2024).

Talahaayan 1.2.
Propayl ng mga BTS batay sa Relihiyon

Relihiyon	Bilang	Bahagdan
Katoliko	115	42.28%
INC	81	29.78%
Born Again	32	11.76%
Baptist	19	6.99%
Kristyano	7	2.57%
Methodist	6	2.21%
Zion	1	0.37%
Jehova's	1	0.37%
IDPBCJ	1	0.37%
Penticost	1	0.37%
Mormon	2	0.74%
Latter Day Saint	2	0.74%
Apostle	2	0.74%
MCGI	1	0.37%
IND	1	0.37%
KABUOAN	272	100%

Nakasaad naman sa Talahaayan 1.2 ang mga relihiyong kinabibilangan ng mga respondante. Sang-ayon sa resulta ang mayroong pinakamaraming BTS ay ang Katoliko na may 115 (48.28%) na respondante. Pinapangalawahan ng Iglesia ni Cristo (INC) na may 81 (29.78%). Kasunod ang Born Again na may 32 (11.76%) na respondante. Kaalinsunod ang Baptist na may 19 (6.99%) na respondante. Isa rin sa mga pangunahing relihiyon ng mga respondante ang Kristyano na may pito (2.57%). Hindi kalayuan sa nakaraang bilang ang dami ng respondante ng Methodist na may anim (2.21%). Samantala ang Mormons, Apostle at Jesus Christ of Latter Days ay parehas na may

dalawa (.74%) na respondante. Ang huli ay nakakuha ng isang (.37) respondante, ito ay ang Zion, Jehova's Witness, IDBPCJ, Pentecost, MCGI at IND.

Matutunghayan ang dibersidad sa pag-aaral na ito dahil hindi lamang nakuha ang pag-aaral sa iisa relihiyon ito ay nakuha sa iba't ibang relihiyon na umiiral sa Cabanatuan. Hindi maikakatwa na ang Katoliko ang pinakamarami dahilan sa ugat nito sa kasaysayan mula pa noong panahon ng Kastila. Ngunit hindi rin maitatangi na ang mga protestanteng kristyano ay Malaki rin ang ambag sa pag-aaral dahil lagpas sa kalahati ang kanilang bilang sa mga BTS.

Seksiyon 2. Dalas ng Pakikibahagi ng BTS sa mga Gawain sa Kapilya

Inilalahad sa Talahanayan 2 ang ukol sa kung gaano kadalas nakikibahagi ang mga BTS sa mga gawaing kapilya

Talahaayan 2
Dalas ng mga BTS na Pakikibahagi sa mga Gawain sa Kapilya

Gawain	Mean	SD	Rank	Interpretasyon
1. Lingguhang Pagsamba	4.32	1.04	1	Palagi
2. Cell Group	3.07	1.44	12	Minsan
3. Youth Summer Camp	3.13	1.50	10	Minsan
4. Sunday School	3.12	1.57	11	Minsan
5. Youth Fellowship	3.23	1.52	7	Minsan
6. Vocational Bible School (VBS)	3.93	1.54	2	Madalas
7. Pakikibahagi sa mga Ministeryo sa sambahan gaya ng Children's Ministry, Music Ministry, Choir Group atbp.	3.24	1.52	6	Minsan
8. Araw-araw na pagninilay sa Bibliya	3.41	1.17	5	Madalas
9. Mga palihan (seminar) na laan ng sambahan sa kabataan	3.43	1.39	4	Madalas
10. Pagsasanay para sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo.	3.14	1.56	9	Minsan
11. Pag-aaral ng Bibliya	3.22	1.19	8	Minsan
12. Pakikibahagi sa pag-oorganisa ng mga selebrasyon sa sambahan	3.65	1.35	3	Madalas

PANGKALAHATANG Mean	3.40	1.38		Madalas
----------------------------	-------------	-------------	--	----------------

Talatandaan: 4.21 - 5.00 **Palagi**; 3.41 - 4.20 **Madalas**; 2.61 - 3.40

Minsan; 1.81 - 2,60 **Madalang**; 1.00 - 1.80 **Hindi Kailanman**

Ang Talahanayan na ito ay makikita ang dalas ng mga mag-aaral sa kanilang pakiiisa sa mga gawain sa kapilya. Upang matagumpay na makuha ang resulta ng sarbey sa bahaging ito ay ginamit ang *weighted mean* (WM), standard deviation (SD) at rank kasaliw ng interpretasyon. Sang-ayon sa pag-aaral ang pinakamadalas na pinupuntahan ng mga BTS na gawain sa sambahan ay ang lingguhang pagsamba (4.32), VBS (3.93), pakikibahagi sap ag-oorganisa ng mga gawain sa sambahan (3.65), mga palihan (3.43), araw-araw na pagninilay ng Biblia (3.41) ang lahat ng ito ay may interpretasyong madalas na puntahan ng mga BTS. Samantalang ang may interpretasyon na minsan ay ang pakikibahagi sa iba't ibang minesteryo (3.24), Youth Fellowship (3.23), pag-aaral ng Biblia (3.22), pagsasanay sa paglilingkod (3.14), Youth Summer Camp (3.13), Sunday School (3.12) at cell group 3.07. Ang pangkalahatang WM ng mga gawain ay 3.40 na mayroong interpretasyon na Madalas.

Ang mga BTS ay mula sa iba't ibang sambahan at denominasyong Kristyano kaya naman ang ibang mga relihiyon ay wala ng ibang gawain na nakatala sa itaas na talahanayan. Kaya mapapansin na mayroong mga gawain na Minsan ang interpretasyon. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba ay nakaabot pa rin sa madalas ang pangkalahatang interpretasyon. Patunay ito nang malaking kagustuhan ng BTS na makibahagi sa gawain ng sambahan.

Seksiyon 3. Ugnayan sa Pagitan ng Propayl ng Mag-aaral at ng Dalas sa Sambahan/ Pakikibahagi sa Gawaing Pangsambahan

Sa mga sumusunod na talahanayan makikita ang makabuluhang ugnayan ng dalas ng pakikibahagi ng mga BTS sa kanilang propayl, partikular na ang gulang at relihiyon.

Talahanayan 3.1

Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Gulang ng BTS at ng Dalas sa Sambahan/ Pakikibahagi sa Gawaing Pangsambahan

	<i>Rho</i>	<i>Df</i>	<i>p – value</i>
DALAS	91	270	0.147

Ang Talahanayan 3.1 ay kakikitaan ng dalawang magkaibang baryabol, ang gulang at ang gawain sa sambahan. Sang-ayon sa estatistika kung ang p-value ay mas mababa sa 0.05 ang kahulugan nito ay mayroong makabuluhang ugnayan ang mga baryabol. Kung sakali namang mas mataas sa 0.05 ang mga baryabol ay walang makabuluhang ugnayan. Ang resultang masasalamina sa talahanayan ay walang

makabuluhang ugnayan ang gulang ng BTS at kanilang pakikibahagi sa gawain sa sambahan.

Talahanayan 3.2
Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Relihiyon ng BTS at ng Dalas sa Sambahan/ Pakikibahagi sa Gawaing Pangsambahan

		<i>Statistics</i>	<i>p – value</i>
DALAS	Mann - Whitney U	5582.00**	<.001

Ang talahanayan 3.2 ay ginamitan ng Mann – Whitney U at p-value. Sang-ayon sa talahanayan sa taas matindi ang makabuluhang ugnayan ng dalas ng pakikibahagi sa sambahan at relihiyon ng BTS. Kung ang lumabas na p-value ay 0.05 o mas mababa pa ay nangangahulugang mayroong makabuluhang ugnayan ang mga responsableng baryabol. Samantalang kung ang lalabas ay 0.01 o mas mababa pa ay nangangahulugan ito nang may masidhing makabuluhang ugnayan ang mga baryabol. Ibig sabihin ang mga relihiyon na mga mataas ang bilang ng BTS ang madalas na nakikibahagi sa gawaing pangsambahan. Ito ay ang Katoliko, Iglesia ni Cristo, Born Again at Baptist.

Seksiyon 4: Antas ng Nakukuha ng mga BTS sa mga Himaymay ng Pag-aaral

Sa susunod na talahanayan makikita ang nakukuha ng mga BTS sa kanilang pag-aaral. Nakabukod ang datos na ito sang-ayon sa bawat himaymay ng pagmamarka.

Talahanayan 4
Antas ng Nakukuha ng mg BTS sa Kanilang Pag-aaral

Antas	Bilang ng Mag-aaral			
	Pasulat na Pagtatasa	Awtput	Resitasyon	Panahunang Pagsusulit
1- Napakababa	34	53	43	55
2- Mababa	55	42	32	27
3- Katamtaman	80	70	98	75
4- Mataas	76	100	90	105
5- Napakataas	27	7	9	10
Kabuoan	272	272	272	272

Naglalaman ang Talahanayan 4 ng antas nakukuha ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang saklaw nito ay mula sa Pagtatasang Pasulat (Quiz), Awtput, Resitasyon at Panahunang Pagsusulit.

Sang-ayon sa unang pagtatanaw sa nakukuhang antas ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay napakahusay ng resulta dahil sa apat na himaymay ng pagmamarka ay lumalabas na mataas ang nakukuha ng mga BTS. Ang mga BTS ay hindi maikakatwang mataas ang nakukuha sa Awtput at Panahunang pagsusulit. Sa Awtput ay 100 BTS ang nagsabi na mataas ang kanilang nakukuha. Mas mataas naman ang resulta ng Panahunang Pagsusulit dahil 105 BTS ang nagsasabi na mataas ang kanilang nakukuha sa naturang himaymay ng pag-aaral. Kung tutuusin ang dalawang himaymay ng pagmamarkang ito ay pinakamataas ang ambag na puntos sa kanilang pag-aaral. Samantalang ang Pagtatasang Pasulat at Resitasyon ay nangibabaw nang bahagya ang katamtaman. Ngunit sa agarang tingin ay makikita naman na ang pangalawa sa mga sagot ng mag-aaral ay ang mataas. Ang BTS na sumagot ng Katamtaman sa Pagtatasang Pasulat ay 80 hindi nalalayo sa BTS na mataas pati sa Pagtatasang Pasulat na may 76 na BTS. Huling himaymay ay ang Resitasyon na ang pinakamari nga ay Katamtaman na may 98 na BTS ngunit muli ay hindi nalalayo ang nagsasabi na Mataas sila sa resitasyon. Ang nagsabing mataas sila sa Resitasyon ay 90, kaunti lamang ang pagitan sa nangunang antas.

Ang pinakamataas na himaymay ng pag-aaral sa wika, sa parehas na Ingles at Filipino ay ang Pagtatasang Pagganap na may 50 % ng marka, kasunod ang Panahunang Pagsusulit na may 30% at ang huli ay ang Pagtatasang Pasulat na may 20% naman ng buong marka ng mag-aaral (Urmatan 2021).

Kaya naman sa talahanayan na ito ay masasabing ang mga BTS ay maliwanag na matataas ang marka sa Filipino na kung saan ang pokus ng Filipino sa baitang 10 ay panitikan.

Seksyon 5: Ugnayan ng Nakukuha ng mga BTS sa Bawat Himaymay ng Pagmamarka

Makikita sa susunod na talahanayan ang makabuluhang ugnayan ng mga nakukuha ng BTS sa bawat himaymay ng pagmamarka sa dalas ng mga naturang mag-aaral sa pakikibahagi sa gawaing pansimbahan.

Talahanayan 5

Ugnayan ng Dalas ng Pakikibahagi ng BTS sa Gawaing Samabahan at Performans sa Pag-aaral

	DALAS		
	χ^2	Df	p - value
QUIZ	200.01	184	0.199
PERFORMANCE TASK	183.32	184	0.500

RECITATION	223.11*	184	0.026
QUARTERLY EXAM	233.06**	184	0.008

Ang nakaraang resulta ng nakaraang talahanayan ay napakahalaga sa talahanayang ito. Sang-ayon sa nakaraang resulta mataas ang nakukuha ng mga BTS sa iba't ibang himaymay ng pag-aaral nila. Kung ang lumabas na p-value ay 0.05 o mas mababa pa ay nangangahulugang mayroong makabuluhang ugnayan ang mga responsableng baryabol. Samantalang kung ang lalabas ay 0.01 o mas mababa pa ay nangangahulugan ito nang may masidhing makabuluhang ugnayan ang mga baryabol.

Sang-ayon sa talahanayan sa taas mayroong katangi-tangi ang nakuha ng mga BTS ito ay ang Resitasyon at ang Panahunang Pagsusulit. Ang resitasyon ay mayroong p-value na 0.026 na nangangahulugang mayroong makabuluhang ugnayan. Samantalang ang panahunang pagsusulit ay nakakuha ng 0.008 na nangangahulugang ito ay mayroong masidhing ugnayan.

Ang ibig sabhin nito ay mas madalas ang pakikibahagi sa gawain ng sambahan ay mas mataas ang nakukuha ng mga mag-aaral sa mga himaymay ng pag-aaral. Partikular na sa resitasyon na bahagi ng Pagtatasang Pagganap na mayroong pinakamalaking tipak sa pagmamarka. Lalong higit sa Panahunang Pagsusulit na siyang pinakatampong na gawain sa buong markhan ng pag-aaral ng mga mag-aaral.

Pinatunayan ng talahanayang ito na may makabuluhang ugnayan ang mataas ang marka ng mga BTS sa Filipino at Panitikan. Dagdag pa ang ilang mga pag-aaral na parehas ng bunga sa pag-aaral na ito.

Seksiyon 6: Katangian ng BTS na mula sa Pakikibahagi sa Gawain Pansimbahan

Ang mga BTS ay mayroong natatanging mga katangian na nakatutulong sa mga mag-aaral na umangat sa klase at marka. Ang mga katangiang ito ay nakatutulong sa lahat ng himaymay ng pagmamarka.

Talahanayan 6 Katangian ng BTS na mula sa Pakikibahagi sa Gawain sa Sambahan

Katangian	Mean	Rank
Kritikal at malinaw mag-iisip.	3.45	16
Kalmado at laging positibo	3.68	11
Hindi natataranta	3.98	3
Matulain at makata sa pagsulat, pagbasa at pagsasalita	3.87	5
Mapanuri dahil sa sanay sa paghihimay ng mga berso	3.52	15

Maunawain sa lahat kaya matimpi	3.67	12
Mataas na moral	3.86	6
Mental at emosyunal na estabilidad	3.89	4
Mapagtagni ng mga pangyayari	4.08	2
Pagkahilig sa pagbabasa	4.12	1
Sanay sa pagsasaulo dahil sa pagkakabisado ng berso	3.85	7
Matandain sa lahat ng ukol sa akda(Tauhan, tagpuan atbp)	3.81	8
Matiyaga at masigasig sa pagtalos ng teksto	3.76	10
Malikhaing pag-iisip	3.59	13
Mapagbigay ng kahulugan	3.42	17
Mapili at mabusisi sa salita	3.56	14
Sanay magsalita sa harap	3.78	9

Talatandaan: 4.21-5.00-*Lubos na Sumasang-ayon*; 3.41-4.20- *Sumasang-ayon*; 2.61-3.40-*Minsan/Maaari*;1.81-2.60-*Hindi Sumasang-ayon*; 1.00-1.80-*Lubos na hindi sumasang-ayon*

Ang Talahanayang ito ay naglalaman naman ng mga katangian ng mga mag-aaral na maaari nilang magamit sa iba't ibang gawain sa pag-aaral. Sang-ayon sa isinagawang pagtutuos sa sagot ng mga respondante, ang pinakatinutumbok na sagot ng mga respondante sa mga katangian ay sumasang-ayon sa kalagayan na lahat ng nasa talahanayang katangian ay mayroon ang mga BTS.

Katunayan ang pinakamataas na tala na ay ang Kahiligan sa Pagbasa (4.12), nakung tutuusin sa taas ng tala nito ay malapit ng umabot sa lubos na sumasang-ayon. Kasunod naman nito ang Mapagtagni ng mga Pangyayari (4.08). Samantalang ang pinakamababang tala naman ay ang Mapagbigay ng kahulugan (3.42) ngunit ito man ay pinakamababa ay nakabilang pa rin sa interpretasyon na sumasang-ayon. Ang tala ng kasagutan sa katangian ng BTS ay pumapatak lamang sa saklaw na 3.42-4.12, na pasok sa interpretasyong sumasang-ayon. Kaya ang kabuoang tala ay 3.74 na ang kabuoang interpretasyon ay sumasang-ayon.

Ang mga katangiang sa talahanayan na sinang-ayunan ng mga respondante ay natutunan nila sa kanilang mga pakikiisa sa gawain sa sambahan sa murang edad. Partikular na sa pag-aaral ng panitikan dahil ang pag-aaral ng Bibliya ay ukol sa pag-unawa ng mga malalalim na pahayag, hindi maintindihang pangyayari at pagtalos ng mga tagong mensahe. Kaya naman hindi kataka-taka na nangingibabaw ang mga BTS sa pag-aaral ng panitikan gamit ang mga katangiang ito.

Malinaw na pinatutunayan ng mga naunang pag-aaral sa labas ng bansa, mga datos sa pananaliksik na ito at maging sa mga karanasan ng guro at mag-aaral na ang mga mag-aaral na regular sa pakikibahagi sa gawaing pangsimbahan ay mahusay ang katangian na nakukuha roon. Ang konseptong ito ay Malaki ang ambag sa ibubungang teorya ng pag-aaral. Dahil sang-ayon sa pananaliksik na ito ay mahusay ang gawaing

pansimbahan para ikondisyon ang utak ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng mga kakayahang magagamit nila sa loob at labas ng sambahan.

Seksyon 7: Benepisyong Katangiang Dulot ng Pagsasamba na Nakatutulong sa Iba't Ibang Himaymay ng Pag-aaral, Batay sa Pananaw ng BTS

Ang mga BTS ay mayroong mga katangian na nakatutulong sa bawat himaymay ng pag-aaral. Ang mga katangiang iyon ay bukod sa iba't ibang himaymay. Mayroong katangian na para sa Pagtatasang Pasulat, Pagtatasang Pagganap at Pamanahung Pagsusulit. Ang tuon ng seksyon na ito ay ang pananaw ng mga mag-aaral/ BTS.

Talahanayan 7.1

Benepisyong Katangian ng Regular na Pagsamba sa mga BTS na Kagamit-gamit sa Pagtatasang Pasulat sa Pananaw ng BTS

Katangian	Mean	RANK
Malalim na pag-iisip	3.84	1
Mabilis na pag-iisip	3.77	3
Paunang pagkaalam sa kwentong hango sa Bibliya na nasa Kurikulum	3.78	2
Pagiging pamilyar sa malalalim na salita	3.65	5
Nabibigyang kahulugan ang idyoma at tayutay	3.45	6
Pang-unawa sa pampanitikang antas ng wika	3.71	4

Talatandaan: 4.21-5.00-*Lubos na Sumasang-ayon*; 3.41-4.20- *Sumasang-ayon*; 2.61-3.40-*Minsan/Maaari*; 1.81-2.60-*Hindi Sumasang-ayon*; 1.00-1.80-*Lubos na hindi sumasang-ayon*

Nakasaad sa talahanayang ito ang mga benepisyong katangian na naidudulot ng mga BTS sa kanilang pagsasamba. Lahat ng mga katangian ay sinang-ayunan lahat ng mga BTS at nakakuha ng mataas na WM.

Muli sang-ayon sa talahanayan sa taas ang katangiang pinaka nagagamit ng mga BTS ay malalim na pag-iisip (3.84), pagkabatid ng mga kwento sa Bibliya na kasama sa paksa (3.78), mabilis na pag-iisip ang kasunod (3.77). Iyana ng ikatlong pinakamatataas na WM sa talahanayang ito. Samantalang ang pinakamababa na nakuha sa talahanayang ito ay ang nabibigyang kahulugan ang mga Idyoma at Tayutay (3.45), ngunit ang katangian mang ito ay pasok pa rin sa hangganang WM ng sumasang-ayon.

Isa sa palagiang isinasagawa sa mga Sunday School ay ang mga bible drill na nakatutulong sa mabilis na pag-iisip ng mga mag-aaral. Dagdag pa ryan ang mga gawain na pagpapaliwanag ng mga berso na may malalim na kahulugan na ipinaliliwanag ng mga batang mag-aaral.

Talahanayan 7.2
Benepisyong Katangian ng Regular na Pagsamba sa mga BTS na Kagamit-gamit sa Pagtatasang Pagganap sa Pananaw ng BTS

Katangian	Mean	RANK
Kaibig-ibig at kanais-nais na presensya	3.89	3.5
Sanay ibahagi ang sariling	4.08	2
Sanay sa pagsasalita	4.12	1
Malikhain at mabilis makaisip ng konsepto	3.85	6
May kakayahan sa pangunguna	3.81	7
Mahusay sa paggawa ng tula dahil sa pagbabasa ng Biblia	3.76	8
Sanay sa paggawa ng prosa na may kakaibang atake gaya sa Biblia	3.86	5
Kakaibang kompyansa sa sarili	3.89	3.5

Talatandaan: 4.21-5.00-Lubos na Sumasang-ayon; 3.41-4.20- Sumasang-ayon; 2.61-3.40-Minsan/Maaari; 1.81-2.60-Hindi Sumasang-ayon; 1.00-1.80-Lubos na hindi sumasang-ayon

Nakatala sa talahanayan na ito ang mga katangian na mainam na mayroon ang bawat mag-aaral upang matiyak na mataas ang kanilang marka sa himaymay ng pag-aaral na pagtatasang pagganap. Sang-ayon sa talatandaan ay marapat na maglaro lamang ang tala ng mga mag-aaral bawat katangian mula Lubos na Sumasang-ayon o hindi kaya ay Sumasang-ayon. Marapat na karamihan ng katangian sa taas ay lumapag sa dalawang pamantayan upang maging kasiya-siya ang resulta ng gawaing ito.

Sang-ayon sa sagot ng BTS ang lahat nga katangian ay sinang-ayunan nila na sila ay mayroon noon. Paliwanag ang mga katangian na iyon sa mataas nilang mga marka sa panitikang asignatura. Katunayan ang pinakamataas na katangian ay nakuha ng Sanay Pagsasalita (4.12), samantalang ang sumusunod ay Sanay Ibahagi ang Sarili (4.08). Ang pinakamababang katangian ay Sanay sa Paggawa ng Tula (3.76) na kung tutuusin ay nasa kalagitnaan ng pamantayan ng Sumasang-ayon. Ang lahat ng katangian ukol sa Pagtatasang Pagganap na nakatala sa talahanayan ay umiinog lamang sa 3.76-

4.12 na WM. Bilang paglalahat ang kabuoan nito na WM ay 3.9 nakung tutuusin ay kaunti na lamang ay lubos na sumasang-ayon na.

Talahanayan 7.3
Benepisyong Katangian ng Regular na Pagsamba sa mga BTS na Kagamit-gamit sa Panahunang Pagsusulit sa Pananaw ng BTS

Katangian	Mean	RANK
1. Mapanuring pagnanaw sa mga binabasa	3.44	5
2. Kalmado at hindi natataranta dahil sa pananampalataya	3.65	2
3. Talas ng memorya	3.76	1
4. Matandain sa mga konsepto ng mga araling pampanitikan	3.57	3
5. Mahusay sa pakikinig	3.51	4

Talatandaan: 4.21-5.00-**Lubos na Sumasang-ayon**; 3.41-4.20- **Sumasang-ayon**; 2.61-3.40-**Minsan/Maaari**; 1.81-2.60-**Hindi Sumasang-ayon**; 1.00-1.80-**Lubos na hindi sumasang-ayon**

Nakatala sa talahanayan na ito ang mga katangian na mainam na mayroon ang bawat mag-aaral upang matiyak na mataas ang kanilang marka sa himaymay ng pag-aaral na Pamanahung Pagsusulit. Sang-ayon sa talatandaan ay marapat na maglaro lamang ang WM ng mga mag-aaral bawat katangian mula Lubos na Sumasang-ayon o hindi kaya ay Sumasang-ayon. Marapat na karamihan ng katangian sa taas ay lumapag sa dalawang pamantayan upang maging kasiya-siya ang resulta ng gawaing ito.

Lahat ng limang katangian ng mga dapat makamit upang tiyak na mataas ang makuhang marka sa pagsusulit sa panitikan ay lumapag sa interpretasyon na Sumasang-ayon muli. Ang pagkakasunod-sunod ng mga naturang katangian ay nanguna ang Talas ng Memorya (3.76). Kasunod nito ang Kalmado at hindi natataranta dahil sa pananampalatay (3.65) at matandain sa konsepto ng panitikan (3.57). Samantala ang dalawa ay ang Mahusay sa pakikinig (3.51) at mapanuring pananaw sa binasa (3.44) na bagaman ang dalawang ito ay huli ngunit ang dalawang katangian pa rin ay nakalapag sa sumasang-ayon.

Ang koneksyon ng pagkakabisa ng berso sa Bibliya at kung paano ito nakatutulong sa pag-aaral, sa lagay ng pananaliksik na ito ay sa Panahunang Pagsusulit ito naisasagawa at nagagamit (Carson 2024).

Hindi maikakatwa na ang mga nakukuha ng BTS ay angat kumpara sa ibang mag-aaral sa parehas na baitang. Malaking pag-uudyok ito sa pagkabuo ng bagong teorya na bunga ng pag-aaral na ito. Gayong matibay na pinattutunayan ng mga datos ang pagiging positibo ng ugnayan ng pananaw ng mag-aaral sa kanilang pakikibahagi sa gawain ng sambahan.

Seksyon 8: Benepisyong Katangiang Dulot ng Pagsasamba na Nakatutulong sa Iba't Ibang Himaymay ng Pag-aaral, Batay sa Guro

Ang mga BTS ay mayroong mga katangian na nakatutulong sa bawat himaymay ng pag-aaral. Ang mga katangiang iyon ay bukod sa iba't ibang himaymay. Mayroong katangian na para sa Pagtatasang Pasulat, Pagtatasang Pagganap at Pamanahung Pagsusulit. Ang tuon ng seksyon na ito ay ang pananaw ng mga mag-aaral/ BTS.

Talahanayan 8.1

Benepisyong Katangian ng Regular na Pagsamba sa mga BTS na Kagamit-gamit sa Pagtatasang Pagganap sa Pananaw ng Guro

Katangian	Mean	RANK
1. Malalim na pag-iisip	3.67	6
2. Mabilis na pag-iisip	3.86	5
3. Paunang pagkaalam sa kwentong hango sa Bibliya na nasa Kurikulum	3.89	3.5
4. Pagiging pamilyar sa malalalim na salita	4.08	1.5
5. Nabibigyang kahulugan ang idyoma at tayutay	3.89	3.5
6. Pang-unawa sa pampanitikang antas ng wika	4.08	1.5

Talatandaan: 4.21-5.00-Lubos na Sumasang-ayon; 3.41-4.20- Sumasang-ayon; 2.61-3.40-Minsan/Maaari; 1.81-2.60- Hindi Sumasang-ayon; 1.00-1.80-Lubos na hindi sumasang-ayon

Nakasaad sa talahanayang ito ang mga benepisyong katangian na naidudulot ng mga BTS sa kanilang pagsasamba sa pananaw ng guro. Lahat ng mga katangian ay sinang-ayunan lahat ng mga guro at nakakuha ng mataas na WM.

Muli sang-ayon sa talahanayan na sinagot ng mga guro sa taas ang katangiang pinaka nagagamit ng mga BTS ay pagakaunawa sa malalim na salita (4.08) at pagkatalos sa pampanitikan antas ng wika (4.08) ay pantay sa pinakamataas na WM. Samantalang

ang pinakamababa ay nakuha ng malalim na pag-iisip (3.67), ngunit ang katangian mang ito ay pasok pa rin sa hangganang WM ng sumasang-ayon.

Ang mga mag-aaral ay mahusay sa malalim na salita at makasining na antas ng panitikan dahil sa ang Biblia ay sinulat sa paraang hindi madaling maintindihan at matulain. Sinadya ito ng mga manunulat upang ang makatalos lamang ng Biblia ay ang mga karapat-dapat. Kaya nama ang mga BTS na nag-aaral ng Biblia ay mahusay sa malalim at masining na wika, ito ay sang-ayon sa kanilang mga guro dahil sa bunga ng kanilang kinasayang pag-aaral ng Biblia.

Sang-ayon sa Hebreo 4.12, Ang salita ng Diyos ay buháy at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila'y may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso.

Talahanayan 8.2

Benepisyong Katangian ng Regular na Pagsamba sa mga BTS na Kagamit-gamit sa Pagtatasang Pagganap sa Pananaw ng Guro

Katangian	Mean	RANK
1. Kaibig-ibig at kanais-nais na presensya	3.52	8
2. Sanay ibahagi ang sariling	4.12	1
3. Sanay sa pagsasalita	3.67	7
4. Malikhain at mabilis makaisip ng konsepto	3.85	6
5. May kakayahan sa pangunguna	3.99	2
6. Mahusay sa paggawa ng tula dahil sa pagbabasa ng Biblia	3.87	4.5
7. Sanay sa paggawa ng prosa na may kakaibang atake gaya sa Biblia	3.87	4.5
8. Kakaibang kompyansa sa sarili	3.89	3

Talatandaan: 4.21-5.00-*Lubos na Sumasang-ayon*; 3.41-4.20-*Sumasang-ayon*; 2.61-3.40-*Minsan/Maari*; 1.81-2.60- *Hindi Sumasang-ayon*; 1.00-1.80-*Lubos na hindi sumasang-ayon*

Nakatala sa talahanayan na ito ang mga katangian na mainam na mayroon ang bawat mag-aaral upang matiyak na mataas ang kanilang marka sa himaymay ng pag-aaral na pagtatasang pagganap. Sang-ayon sa talatandaan ay marapat na maglaro lamang ang tala ng mga mag-aaral bawat katangian mula Lubos na Sumasang-ayon o

hindi kaya ay Sumasang-ayon. Marapat na karamihan ng katangian sa taas ay lumapag sa dalawang pamantayan upang maging kasiya-siya ang resulta ng gawaing ito.

Sang-ayon sa sagot ng guro ang lahat nga katangian ay sinang-ayunan ng guro na ay mayroon noon ang BTS. Paliwanag ang mga katangian na iyon sa mataas nilang mga marka sa panitikang asignatura. Katunayan ang pinakamataas na katangian ay nakuha ng sanay ibahagi ang sarili (4.12) pangalawa ito sa bahagi ng mag-aaral. Samantalang ang sumunod ay may kakayahan sa pangunguna (3.99). Pangatlo naman ang may kakaibang kompyansa sa sarili (3.89). Ang pinakamababang katangian ay kaibig-ibig na presensya (3.52) na kung tutuusin ay nasa kalagitnaan ng pamantayan ng Sumasang-ayon. Ang lahat ng katangian ukol sa Pagtatasang Pagganap na nakatala sa talahanayan ay umiinog lamang sa 3.76-4.12 na WM. Bilang paglalalhat ang kabuoan nito na WM ay 3.84 na kung tutuusin ay kaunti na lamang ay lubos na sumasang-ayon na.

Ang mga BTS ay hindi kinakabahan sa harap ng iba dahil hindi nila kinatatakutan na may kokontra sa kanila. Dahil sa paglaki sa simbahan ay nangangahulugang tama ang kanilang karamihan sa aksyon.

Talahanayan 8.3

Benepisyong Katangian ng Regular na Pagsamba sa mga BTS na Kagamit-gamit sa Panahunang Pagsusulit sa Pananaw ng Guro

Katangian	Mean	RANK
1. Mapanuring pagnanaw sa mga binabasa	3.88	2
2. Kalmado at hindi natataranta dahil sa pananampalataya	4.12	1
3. Talas ng memorya	3.67	5
4. Matandain sa mga konsepto ng mga araling pampanitikan	3.85	4
5. Mahusay sa pakikinig	3.87	3

Talatandaan: 4.21-5.00-Lubos na Sumasang-ayon; 3.41-4.20-Sumasang-ayon; 2.61-3.40-Minsan/Maaari; 1.81-2.60- Hindi Sumasang-ayon; 1.00-1.80-Lubos na hindi sumasang-ayon

Nakatala sa talahanayan na ito ang mga katangian na mainam na mayroon ang bawat mag-aaral upang matiyak na mataas ang kanilang marka sa himaymay ng pag-aaral na Pamanahung Pagsusulit, galing ito sa pananaw ng mga guro. Sang-ayon sa talatandaan ay marapat na maglaro lamang ang WM ng mga mag-aaral bawat katangian mula Lubos na Sumasang-ayon o hindi kaya ay Sumasang-ayon. Marapat na karamihan ng katangian sa taas ay lumapag sa dalawang pamantayan upang maging kasiya-siya ang resulta ng gawaing ito.

Lahat ng limang katangian ng mga dapat makamit upang tiyak na mataas ang makuhang marka sa pagsusulit sa panitikan ay lumapag sa interpretasyon na Sumasang-ayon muli. Ang pagkakasunod-sunod ng mga naturang katangian ay nanguna ang Kalmado at hindi natataranta dahil sa pananampalataya (4.12). Kasunod nito ang mapanuri sa binabasa (3.88) at mahusay sa pakikinig (3.87). Samantala ang dalawa ay ang mahusay sa konseptong pampanitikan (3.85) at matalas ang memorya (3.67) na bagaman ang dalawang ito ay huli ngunit ang dalawang katangian pa rin ay nakalapag sa sumasang-ayon. Sa huli ang kabuoang WM nito ay pumapatak sa saklaw ng sumasang-ayon (3.87) na may kataasan at nagpapakita na ang mga BTS ay sadyang kakikitaan ng gilas sa pagkuha ng Pamanahung Pagsusulit.

Ayon sa Awit 94:19, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, pag-ibig mo ang umaaliw sa akin.

Isa ito sa mga berso na pinanghahawakan ng mga BTS kaya naman sang-ayon sa mga guro ang mga BTS ay hindi natataranta sa lahat ng oras. Dahil sila ay may pagtitiwala sa Diyos. Batid din nila na ang Diyos ay tutulungan sila sa lahat ng oras. Nasasaksihan itong guro sa kanilang pagkuha ng pagsusulit at kilos habang kumukuha ng pagsusulit.

Ang Diyos noon ay iisa sa Diyos ngayon kaya naman laging isipin na ang Biblia ay hindi naluluma, ito ay aplikable mula noon hanggang ngayon. Ito rin ang pinanghahawakan ng mga BTS kaya sila ay hindi madaling mangamba dahil sa pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos.

Ang mga guro ang pangunahing nakababatid ng performans ng mga mag-aaral. Ayon sa mga guro na ang mga BTS ay angat sa iba pagdating sap ag-aaral ng panitikan. Ang mga naturang mga mag-aaral ay may adbentahe kumpara sa ibang mga mag-aaral.

Seksyon 9: Ugnayan ng Pananaw ng Guro at BTS sa Implikasyong Katangian ng Pakikibahagi sa Gawain sa Sambahan ng BTS sa Bawat Himaymay ng Pag-aaral/ Pagmamarka

Sa bahaging ito makikita ang talahanayan at mga pagtutuos na nagdidikta ng interpretasyon ng pananaw ng guro at mag-aaral sa pag-aaral ng BTS. Saklaw nito ang tatlong himaymay ng pagmamarka ang Pagtatasang Pasulat, Pagtatasang Pagganap at Pamanahung Pagsusulit.

Talahanayan 9

Makabuluhang Pagkakaiba sa Pananaw ng mga BTS at mga Guro sa Performans ng BTS sa Iba't Ibang Himaymay ng Pagmamarka

Performance	Pananaw	
	<i>T</i>	<i>P</i>
Pagtatasang Pagsulat	-2.50*	0.031
Pagtatasang Pagganap	0.76	0.460
Pagsusulit	-3.22*	0.012

Napakahalagag makita ang kalkulasyon ng t-value at p-value ng mga datos sa bahaging ito ng pananaliksik dahil ito ang nagdidikta sa buong pananaliksik na ang husay ng mga BTS sa patasang pasulat ay mag-ugnayan. Sang-ayon sa Talahanayan 8 parehas na ang guro at BTS ay nagsabi na positibong mayroon ng mga katangian na nakalaan sa talahanayan ang mga BTS na nakatutulong sa kanila sa Pagtatasang Pasulat, dahil ang parehas nilang mga tugon sa lahat ng katangian ay sumasang-ayon parehas na guro at BTS.

Sa p-value kung ang nakuha ay mababa sa 0.05 ang resulta ay mayroong makabuluhang ugnayan ang pananaw ng guro at BTS sa kakayahan ng BTS kaya mataas ang marka ng mag-aaral sa pagtatasang pasulat. Kung mataas sa 0.50 ang p-value ay nangangahulugang walang makabuluhang ugnayan ang dalawang baryabol.

Sa t-value naman marapat na malayo sa 0 ang nakuhang resulta ay mas nangangahulugan ito na mayroong makabuluhang ugnayan ang mga baryabol at nakalagpas ito sa kritikal na halaga. Habang lumalapit sa 0 ang t-value ay nababawasan ang bigat ng ugnayan ng dalawang barayabol. Kung ang t-value ay 0 nangangahulugan ito ng walang makabuluhang ugnayan ang dalawang baryabol.

Sa pagtutuos sa itaas makikita na ang p-value ay 0.031 na malayo sa 0.50 na hangganan sa p-value. Nangangahulugan ito na mayroong masidhing makabuluhang ugnayan sa pananaw ng guro at BTS na ang BTS ay mayroong nakuhang mabuting katangian sa pagsamba, na nagamit ng BTS sa pagtatasang pasulat.

Sa t-value naman ang nakuha ay -2.50 malayo ang numerong ito sa 0 na nangangahulugan muling ang pananaw ng mga BTS at guro na ang mga BTS ay nakakakuha ng magandang katangian sa pagsasamba na nagagamit ng BTS sa pagtatasang pasulat.

Mas dinamiko ang talahanayan pagdating sa Pagtatasang Pagganap at mas magbibigay ng kaibahan sa takbo ng buong pag-aaral. Ang nakuhang p-value ay 0.46 na kung tutuusin ay malapit na sa hangganan upang masabing walang kabuluhang ugnayan

ang resulta sa p-value. Ang nakuha ay nagpapakita na mas mababang ugnayan ng opinion ng guro at BTS sa kakahayan ng mga BTS na nakatutulong sa kanila sa Pagtatasang Pagganap. Ngunit hindi maikakatwa na mababa man ay nagpapakita pa rin ang datos na mayroong makabuluhang ugnayan ang mga baryabol. Samantalang sa t-test naman ay nasa 0.76 na malapit sa hangganan ng estatistika.

Kaya hindi masyadong mataas at malapit sa mga hangganan ang p-value at t-value ng bahaging ito ng pananaliksik ay dahil sa may kahirapan ang Pagtatasang Pagganap na hindi lamang naman BTS ang hindi nakasusunod rito kundi maraming mag-aaral.

Huling binigyang-tuon sa huling talahanayan sa pag-aaral na ito, ay laan sa pinakahuling gawain ng mga mag-aaral sa bawat markahan. Ito ay ang pamanahung pagsusulit. Mayroong limang katangian na maaaring nakuha ng mga BTS sa pagsasamba na kagamit-gamit sa Pamanahung Pagsusulit, sa bahaging ito ng pag-aaral ay tatalakayin ang makabulugang ugnayan nito. Narito ang paraan ng pagtutuos na isinagawa sa bahaging ito.

Sang-ayon sa pagtutuos ang p-value sa bahaging ito ay 0.012 na nagsasabing may malakas at makabuluhang ugnayan an gang pananaw ng guro at BTS na parehas ang mga respondante na ang mga BTS ay tinataglay ang mga katangian para makakuha nang mataas sa Pamanahung Pagsusulit.

Sa kabilang banda naman, ang t-value ng bahaging ito ay -3.22. Sinasabi rin ng resultang ito na ang sinang-ayunang katangian ng mga Guro at BTS ay sadyang tinataglay ng BTS na nagging daan ng mga naturang mag-aaral sa mataas na Pamanahung Pagsusulit.

Tunay na ang pamanahung pagsusulit ay hindi biro mahirap itong gawin at nangangailangan ng talas ng memorya lalong higit sa panitikan. Ang mga BTS ay lamang rito sanhi ng kanilang talas ng memorya sa pag-aaral ng Biblia kung saan bata pa lamang ay hasa na sila sa pagkilala ng napakaraming tauhan at mahahabang berso. Kaya madali sa BTS ang pagpasa sa Pamanahung Pagsusulit dahil sa katangiang nahasa sa pag-aaral ng Biblia.

Bilang paglalahat sa lahat ng mga talahanayan at mga datos na tinalakay sa kabanatang ito. Maliwanag na mayroong matinding ugnayan ang pakikibahagi sa sambahan ng mga mag-aaral at sa kanilang kakayahan at marka sa pag-aaral. Bilang bunga ay nakabuo ng bagong teorya ang pananaliksik na ito.

Seksyon 10: Teoryang Bunga ng Pananaliksik

Sa bansang Pilipinas madalas na ibinubukod ang relihiyon sa lahat ng aspekto ng buhay ng tao. Nakaugalian na ng mga Filipino na buskahin ang sinoman na nagiging relihiyoso, hindi ligtas rito ang mga paaralan. Dahilan sa panghuhusga ng marami nakakalimutan ng mga mag-aaral na ang kakayahan nila sa pag-aaral, partikular na sa pag-aaral ng panitikan ay mula sa Diyos at sa natutuhan nila sa sambahan.

Lahat ng nilalaman at pahayag ng pananaliksik na ito ay halaw sa mabusising pagsasalansan ng mga datos sa pananaliksik na ito. Kasaliw rin sa pinagbatayan ang ilan ng mga gawa ng teorya tulad ng Faith Based Theory ni Debra S. Espinor (2020); Connectivism Theory ni George Siemens at Stephen Downes (2021); at New Criticism Theory ni John Crowe Ranson (2020).

Mula sa lahat ng datos na nakuha sa mga respondanteng BTS at guro. Gayundin sa mga teoryang nauna bago sa Teoryang Jesusismo at ginawang inspirasyon ng Teoryang ito narito ang paglalahad ng bagong teorya.

Napatunayan sa pananaliksik na ito na naging beripikasyon ng pananaliksik na ang mga mag-aaral na may koneksyon sa gulang ng JHS (gulang 12-18) ay ang kasagsagan ng kainitan sa paglilingkod sa sambahan. Ang pagsasagawa ng mga mag-aaral sa paglilingkod sa sambahan ay kusang loob at hindi sila napipilitan lamang. Lumalabas rin na ang kanilang dalas ng pakikibahagi sa gawain ng sambahan ay may apekto sa kanilang pagkatao at pag-aaral. Para sa mas komprehensibong pagtalakay tingnan ang modelo sa ibaba.

Napatunayan rin na ang lahat ng gawain sa sambahan at Sunday school na isinasagawa ng mga mag-aaral ay nakapagdudulot ng mga katangian na nagagamit ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng panitikan at wika.

Sang-ayon sa resulta ng pag-aaral ang mga BTS ay positibong nakakuha ng mahusay na disiplina at kakayahang sa sambahan kaya sila ay mataas ang marka tulad ng kritikal at malinaw mag-isip, kalmado, laging positibo, hindi natataranta, matulain dahil sanay sa Bibliya, mahusay magsulat, mapanuri dahil sanay sa paghihimay ng kahulugan sa berso, maunawain, matimpi, disiplinado, mataas ang moral, maayos na kalagayang mental at emosyunal, mapagtagani ng pangyayari, pagkahilig sa pagbabasa, sanay sa pagsasaulo, matandain sa mga panitikan, matiyaga, masigasig, mapagbigay ng kahulugan sa teksto, mabusisi sa salita at sanay magsalita sa harap. Ang lahat ng ito ay sinang-ayunan ng parehas na BTS at guro na taglay ng BTS.

Sadyang ang malaking dahilan sa kataasan ng marka ng mga BTS ay ang kanilang mga katangiang natutunan sa loob ng panambahan habang naglilingkod sa Diyos.

Dagdag pa riyang pinaniniwalaan din ng teoryang ito na ang lahat ng himaymay ng pag-aaral ay mataas ang mga mag-aaral na regular sa pagsasamba dahil ito muli sa mga kakayahang nakukuha ng mag-aaral sa pagsamba.

Sa Pagtatasang Pasulat ang mga kakayahang nakuha ng mga BTS sa gawain ng Panginoon ay ang malalim mag-isip, mabilis ang pag-iisip, paunang pagkaalam sa kwento, pagiging pamilyar sa malalim na salita, alam ang idyoma at tayutay at nakauunawa ng wikang pampanitikan. Ang mga katangiang ito ay sinang-ayunan ng mga guro at BTS na tinataglay ng mga mag-aaral. Ang mga katangiang ito ay tinataglay ng mga BTS dahil sa lalim na rin ng Biblia kaya sa taga ng kanilang pag-aaral rito ay nasanay na sila sa ganito kalalim na wika.

TEORYANG JESUSISMO
Nabuong Teorya sa Pag-aaral

Maging sa Pagtatasang Pagganap ay pinaniniwalaan ng teoryang ito na ang kakayahan ng mga bata na ginagamit rito ay bunga ng regular na pagsamba. Tulad ng kaibig-ibig na presensya, sanay ibahagi ang nararamdaman, sanay sa pagsasalita, malikhain, may kakayahan sa pangunguna, mahusay sa tula, sanay gumawa ng prosa at may kakaibang tiwala sa sarili. Ang lahat ng ito ay positibong sinang-ayunan ng mga respondante na mayroon ang BTS. Ang katangiang ito ay mahalaga upang makakuha ng mataas na marka ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang mga katangiang ito ay ugat pa sa kabataan ng mga bata sa sambahan na lumaki sila sa mapagmahal at walang paghuhusgang komunidad kaya nakuha ng mga batang sambahan ang mga kaugaliang ito.

Hanggang sa Pamanahung Pagsusulit ay mayroong ambag ang regular na pagsasamba ng mga mag-aaral. Ito ang mga katangian na mapanuring pagbasa, kalmado at hindi natataranta dahil sa pananampalataya, talas ng memorya, mahusay sa pakikinig at matandain sa konseptong pampanitikan. Ang mga naturang katangian ay makatutulong sa mga mag-aaral para sa Pamanahung Pagsusulit na napakalaki ng saklaw na aralin. Sang-ayon sa mga respondanteng guro at BTS ay muli positibong sinang-ayunan na mayroon ang BTS nito at ayon sa BTS ay galing ito sa panambahan.

Naniniwala ang Teoryang Jesusismo na ang pagpapala ng Panginoon ay abot sa lahat ng aspekto ng pagkatao, matanda man o bata. Sinasabi rin ng teoryang ito na ang mga mag-aaral na regular ang pagsamba ay matataas ang marka at sila ang mga nakakakuha ng mga parangal sa paaralan at kompetisyon.

Pinaninindigan rin ng teoryang ito na ang Biblia ay isa sa pinakamalalim na akda kaya naman ang mga mag-aaral na nag-aaral nito ay umuunlad ang kakayahan sa pasulat, pagbasa at kritisismo sa panitikan.

Dagdag rin na beripikasyon ng Teorya na ang pagkatuto nang hindi sinasadya ay mas matagal at epektibo. Tulad sa sambahan dinadaan ang pagkatuto ng mga kakayahan na nakatala sa taas sa paraang palaro, paggawa, paglilibang at iba pa. Ngunit kahit na ganoon na hindi sinadya ang pagkatuto ay epektibo ito at nagagamit ng mga mag-aaral sa loob at labas ng sambahan gawa ng paaralan.

Sinasabi ng teoryang ito na ang kusang loob na pagkatuto sa anumang bagay ay mas epektibo kaysa sa sapilitang pagkatuto. Dahil ang estruktura ng pagsasamba ng mga mag-aaral sa sambahan ay hindi sapilitan at walang kapalit na marka. Ito ay kusang loob na isinasagawa ng BTS at ang bunga nito ay pagkatuto ng permanente.

Huli isa rin sa nangibabaw na dahilan ng pagiging angat ng mga BTS sa iba ay ang pagpapala ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran.

Conclusions

Sang-ayon sa masusing pagtutuos at pagbibigay kahulugan sa mga datos na nakalap, ang mga sumusunod na Kongklusyon ay nabuo:

1. Ang paglilingkod sa Diyos at pakikibahagi sa gawain ng sambahan ay wala sa gulang. Dahil sa gulang ng JHS na 12-18 ay ang kasagsagan ng pagnanais na laging makiisa sa paglilingkod. Ang resultang ito ay maaaring ilapat sa kahit anong dominasyon.
2. Ang lahat ng gawaing sambahan na inilalaan ng mga relihiyon sa mga BTS ay nakikibahagi ang BTS dahil sa dedikasyon, pakikisalamuha sa kaibigan at layong makapaglingkod sa sambahan at Diyos.
3. Lumalabas na walang makabuluhang ugnayan ang gulang ng BTS at ang dalas nila sa pakikibahagi sa gawain ng sambahan dahil sa gulang na 12-18 ay masidhi ang kaguruhan ng mga kabataan sa paglilingkod sa sambahan. Samantalang ang relihiyon at dalas sa pagsamba ay mayroong mataas na makabuluhang ugnayan. Patunay na ang mga nangunang relihiyon sa BTS ay nakikibahagi sa mga gawain sa sambahan.
4. Ang mga BTS ay mahuhusay sa Pamanahung Pagsusulit at Awtput Samantalang ang Pagtatasang Pasulat at Resitasyon naman katamtaman man ang nanguna ay hindi naman nalalayo ang tala nito sa Mataas na interpretasyon.
5. Ang pagsamba ng BTS ay nagpapakita ng positibong epekto sa kanilang pag-aaral. Lalong higit sa resitasyon na masasalamin ang pagiging mahusay sa pagpapahayag ng BTS. Maging sa Pamanahung Pagsusulit na masasalamin ang kahusay ng BTS sa holistikong pagkatuto.
6. Sumasang-ayon ang mga mag-aaral na ang kanilang kakayahan na ginagamit sa pag-aaral ay mula sa pakikibahagi sa relihiyon dahil ito sa pakikibahagi nila sa gawaing pangsambahan.
7. Ang inilaan na kakayahan na nakatulong sa mga BTS ay kalat sa lahat ng aspekto tulad na lamang sa Sikomotor, Kognitibo at Apektibo. Nguni tang lahat ng ito ay nakagugulat na Sinang-ayunan ng mga BTS na mayroon sila at pangunahing pinagkunan ng BTS ng mga naturang kakayahan ay ang pagsasamba. Ibig sabihin, may kakayahan ang sambahan na payabungin ang buong pagkatao ng isang mag-aaral.
8. Makikita na nagkakaisa ang pananaw ng mga guro at BTS sa usapin na kung ang mga katangiang ginagamit ng mga mag-aaral sa iba't ibang himaymay ng pag-aaral ay mula sa kanilang regular na pagsasamba at lumalabas na parehas ang pananaw ng guro at BTS. Sang-ayon sa pag-aaral ang inilaan na mga katangia ay mayroon ang mga BTS at ginagamit ito ng BTS para makakuha ng mataas na marka.
9. Muli mayroong masidhing makabuluhang ugnayan ang pananaw ng guro at BTS ukol sa kanilang mga kakayahan na ginagamit sa pag-aaral na bunga ng pakikibahagi sa sambahan. Patunay ito na ang pagsasamba ay may magandang bunga sa mag-aaral.
10. Ang teoryang Jesusismo ay nagbibigay diin na ang regular na pagsasamba ay may magandang katangiang dulot sa mga mag-aaral. Ang mga katangiang iyon ay ginagamit ng mag-aaral sa pag-aaral. Nagiging kagamit-gamit ang mga naturang kakayahan sa lahat ng himaymay ng pag-aaral tungo sa mataas na marka.

Rekomendasyon

Batay sa lumutang na resulta at kongklusyon nabuo naman ang rekomendasyon. Iminumungkahi ng pag-aaral na:

1. Sang-ayon sa pagtutuos mayroong 18 (8.46) na BTS ang sobra na sa gulang para sa JHS kaya marapat na pagtuonan ng pansin ang mga naturang BTS dahil ang pananatili nang matagal ng mga BTS sa JHS kumpara sa inaasahan ay senyales ng may kakulangan sa pinagkukunan ang BTS.
2. Isulong ang pakikiisa sa mga gawaing pangsambahan bilang alternatibong aktibidad. Para ito matiyak na ang mga kabataan ngayon ay nasa tamang landas at hindi nakasasagap ng maling impluwensya na talamak ngayon sa lansangan. Maganda ang mga gawain sa sambahan na gusto ng mga kabataan sa gulang na 12-18.
3. Pakilusin sa loob ng sambahan dahil sa dito nasisiyahan ang mga kabataan. Maaari ring gumawa ng ilang mga programa ang mga denominasyon na magpapasidhi sa pakikiisa ng mga kabataan sa gawaing pangsambahan.
4. Bigyang-tuon ang retensyon ng mga impormasyon na natututunan ng mga mag-aaral sa mga leksyon. Dahil ang lumapag sa Katamtaman na interpretasyon ay ang Pagtatasang Pasulat at Resitasyon na isinasagawa pagkayari ng aralin.
5. Paigtingin pa ang propaganda na ang mga kabataan ay idala sa paglilingkod sa Diyos dahil sa mabuti nitong epekto sa mga mag-aaral at kabataan.
6. Magsagawa ng mga palihan na magpapaunlad sa kakayahan ng mag-aaral gayong lumalabas na ang sambahan ay napakahusay na daan sa pagkatuto ng mga kabataan ng iba't ibang kagamit-gamit na kakayahan.
7. Maglunsad ng mga gawain para sa ikalalago ng mga mag-aaral sa lahat ng aspekto ng kabataan sa sambahan. Ang mga gawain ay pokus ang espiritwalidad, sikomotor, kognitibo at apektibo.
8. Paigtingin ng mga sambahan, paaralan at pamayanan ang mga gawain sa mga kabataan at ituon ito sa mga paraan para mailapit ang sambahan sa mga mag-aaral at kabataan.
9. Magbigay ng palihan sa mga guro at tagapangasiwa ng sambahan upang maging mas epektibo pa ang paghahasa sa buong katauhan ng mga kabataan. Maaari ring gamitin ng guro ang estratehiya ng sambahan sa pagpapalago ng kabataan sa paaralan.
10. Sa mga susunod na mananaliksik, maaaring palawigin pa ang Teoryang Jesusismo o hindi kaya ay gawi itong batayan at sandigan sa pag-aaral na mayroong katulad na tema.

Etikal na Pagsasaalang-alang

Dahilan sa ang mga BTS na magiging respondante ng pananaliksik na ito ay wala pa sa wastong gulang. Sisiguraduhin ng mananaliksik na ang paaralan at iba pang mga namumuno sa ibabaw ng paaralan ay nabatid ang pananaliksik na ito. Ito ay upang masuri nila na ang mga mag-aaral ay ligtas sa pagsagot ng sarbey. Upang makita rin ng

mga pinuno na ang anumang kaalamang ibinigay ng mga mag-aaral ay ligtas, sikreto at ginamit sa maayos na paraan.

Para sa mga guro naman na kinapanayam ukol sa kakayahan at usaping akademiko ng mga BTS. Sisiguraduhing sa bakanteng oras lamang sila kakapanayamin. Ipinaalam rin ang kinapanayam sa kanila sa kanilang mga pinuno sa paaralan.

Ang lahat ng nalalaman ng mananaliksik sa guro at BTS ay siniguradong sikreto, ligtas at nagamit lamang sa wastong paraan.

Acknowledgments

Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga naging bahagi na nagbigay ng kanilang suporta at gabay sa pagbuo ng disertasyong ito.

Una sa lahat, sa PANGINOONG DIYOS, sa patuloy na paggabay at pagbibigay ng lakas, karunungan, at determinasyon upang matapos ang pag-aaral na ito maging sa pagbibigay ng karanasan sa pagtuturo sa Sunday School na nagsimula ng kyuryosidad upang maisagawa ang pag-aaral na ito.

Sa aking tagapayo, Dr. Ma. Theresa E. Macaldao, sa walang sawang paggabay, pag-unawa, at suporta mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral. Ang iyong mga payo, ideya, at kaalaman ay naging malaking bahagi ng paghubog sa disertasyong ito.

Gayundin, taos-pusong pasasalamat sa mga miyembro ng komite, Dr. Cynthia P. Lopez, Dr. Rodelio C. Gauuan, Dr. Marilou E. Cayabyab, Dr. Bernadette Cancio-Luzadas at Dr. Relly Rachelle D. Abalos at sa OIC Dean ng *Institute of Graduate and Professional Studies*, Dr. Priscilla R. Castro, para sa kanilang mahalagang kontribusyon, mga suhestiyon, at kritisismo na nagpayabong sa kalidad ng pananaliksik na ito.

Gayundin sa naging kalahok ng pag-aaral, lubos na pasasalamat sa oras at tiwala na inyong ibinahagi sa pag-aaral. Ang inyong mga kontribusyon ay mahalaga sa tagumpay ng disertasyon na ito.^{vii}

Sa kanyang mga nagging kaibigan sa buong pag-aaral sa antas ng pag-aaral na ito, Arlene S. De Guzman, Marvie Baguio, Sankis Jel Binuya, Mia Cristel Tobias, Wilma Paraisugon at Princess Somera sa lahat ng tawanan, damayan at walang humpay na pagmamalabis ng pag-iisip.

Sa kanyang mga kasamahang guro at kaibigan na tumulong, nagbigay ng mga suhesyon aat suporta at patuloy na naniwala sa kakayahan ng mananaliksik, Elmer Chiu, Tina Cruz at Michell Gervacio.

Sa kanyang pinakamamahal na mga magulang, Papa Boy at Mama Nene, na siyang pinaghugutan ng lakas at inspirasyon ng mananaliksik para tapusin ang pag-aaral na ito. Gayundin sa kanyang mga kapatid na si Zyren Tabajonda. Ang inyong pang-unawa sa aking mga sakripisyo at ang inyong paniniwala sa aking kakayahan ay naging pangunahing sandigan ko sa pagharap sa mga hamon ng pag-aaral na ito.

Higit sa lahat, taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong sa mananaliksik sa kanyang akademikong paglalakbay. Ang inyong mga ambag, maliit man o malaki, ay naging tulay sa pagkamit ng kanyang mga pangarap.

REFERENCES

- Carson, E.et.al. (2024). What is the Purpose of Memorizing Bible Verses. Artikulo. up.commonpursuit.net/t/.
- Downes, S. (2021). Connectivism Learning Theory. Artikulo. <https://www.wgu.edu/blog/connectivism-learning-theory2105.html>
- Espinor, D. (2020). Faith-Based That Construct. Artikulo. https://digitalcommons.georgefox.edu/soe_faculty/175/
- Jeynes, W. (2023). The Effects of Religious Commitment on the Academic Achievement of Urban and Other Children. Artikulo. California State University at Long Beach. Volume 6, Issue- 1, pp.1-10.
- Linda, L. (2024). Journal for the Scientific Study of Religion. Artikulo <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5906.2004.00221.x>
- Loury, L. (2021). A Link Between Church Attendance and Academic Achievement. Initiative on Faith and Public Life. Artikulo. <https://faithandpubliclife.com/link-church-attendance-academic-achievement>
- Ranson, J. (2020). The New Criticism Theory. Artikulo. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/new-criticism-john-crowe-ransom>
- Santos, B. (2023). Pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikang Nakasama sa Aklat ng Baitang 10. College of Immaculate Concepcion. pp. 23-41
- Siemens G. (2021). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Red River College. pp. 1-9.
- Urmatan, J. (2023). Enhancing Literary Analysis Through Interactive Electronic Strategic Intervention Material (E-Sim). Wesleyan University of the Philippines. pp. 31-32
- White E. (2023). The Indispensable Role of Faith in Public Life. <https://www.wordonfire.org/articles/the-indispensable-role-of-faith-in-public-life-a-late-response-to-e-b-white/>